

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аликариева Аълохон Нуриддиновна ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА СИФАТ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	4
2. Хайдаров Аброр Хайдарович МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТЛАР ТРАСФОРМАЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСИ СИФАТИДА.....	14
3. Abdurahimova Dilnoza Magrifovna, Salimsakova Nilufar Salixovna PROFESYONAL SHAXSNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI.....	22
4. Аблухалилов Абдулло Абдухамитович НОГИРОНЛИК ФЕНОМЕНИГА ДОИР СОЦИОЛОГИК НАЗАРИЯЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Voltaeva Barno Xamidjanovna, Abduqodirov Pulat Anvarovich TA'LIM JAMIYAT TARAQQIYOTINING OMILI SIFATIDA.....	45
6. Ботиров Сарвар Илхомович ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР БРИТАНИЯЛИК ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОҲИДА.....	54
7. Степанова Ольга Ивановна ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКАЛЫ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА.....	63
8. Nazarova Nilufar Jo'rayevna YOSHLARDA RAQOBATBARDOSHLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH PARADIGMALARI: SHARQ VA G'ARB KONTEKSTIDA.....	73
9. Abduraxmonova Manzura Manafovna, Akramov Davronbek Oybek o'g'li OILALARDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISHDA KONSENSUS.....	82
10. Ахмедова Феруза Медетовна ТИББИЁТ СОЦИОЛОГИЯСИНИНГ ФАНЛАРАРО ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	91
11. Hashimova Guzal Fatxullaevna, Sultanova Lola Botirovna HAMKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI.....	99
12. Акрамов Хусан Фуркатович ЎЗБЕК СОЦИУМИДА (МАҲАЛЛАДА) СОЦИАЛ КАПИТАЛ КОНВЕРТАЦИЯСИНИНГ БАҲОЛАНИШИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Аликариева Аълохон Нуриддиновна,
Ўзбекистон Миллий университети докторанти,
социология фанлари номзоди, доцент
e-mail: alohon@mail.ru

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА СИФАТ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6710163>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола олий таълим муассасаларида сифат менежменти тизимини моделлаштириш масалаларига, хусусан, сифатни бошқариш тизимини моделлаштиришга бағишланган. Шунингдек, мақолада таълим сифатини бошқариш ёндашувларини ишлаб чиқишдаги босқичлари келтирилган бўлиб, олий таълим муассасаларида мутахассислар тайёрлаш учун сифат менежменти тизимининг моделини ишлаб чиқишга қўйиладиган асосий талаблар шакллантирилган. Муаллиф томонидан моделлаштириш жараёнининг қандай йўналишларда амалга оширилиши келтирилган ҳамда яратилган моделнинг тўртта блокдан иборат бўлган гуруҳ жараёнлари таҳлил қилинган, олийгоҳ ичидаги сифат тизимини бошқариш объектлари санаб ўтилган бўлиб, сифат менежменти тизимининг тузилмавий ва функционал моделлари ишлаб чиқилган. Муаллифнинг фикрича, сифат менежменти тизимини амалга ошириш ва унга техник хизмат кўрсатиш жуда катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлашни талаб қилганлиши сабабли, ушбу тизим автоматлаштирилган бўлиши керак, бу эса махсус дастурий таъминотсиз мумкин эмас.

Калит сўзлар: таълим, сифат, тизим, моделлаштириш, бошқарув, олий ўқув юртлари, менежмент, истеъмолчи, модель, стандарт.

Аликариева Аълохон Нуриддиновна,
докторант Национального университета Узбекистана,
кандидат социологических наук, доцент
e-mail: alohon@mail.ru

ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена вопросам моделирования системы менеджмента качества в высших учебных заведениях, в частности моделированию системы менеджмента качества. Также в статье обозначены этапы разработки подходов к управлению качеством в образовании, изложены основные требования к разработке модели системы управления качеством подготовки специалистов в высших учебных заведениях. Автор описывает направления процесса моделирования, анализирует групповые процессы созданной модели, состоящей из четырех блоков, перечисляет объекты управления системой качества в рамках

вуза, разрабатывает структурную и функциональную модели системы управления качеством. По мнению автора, поскольку внедрение и сопровождение системы менеджмента качества требует обработки очень большого объема данных, эта система должна быть автоматизирована, что невозможно без специального программного обеспечения.

Ключевые слова: образование, качество, система, моделирование, управление, вузы, менеджмент, потребитель, модель, стандарт.

Alikarieva Aloxon Nuriddinova,

Sociological sciences candidate, associate professor,

Uzbekistan National universities doctoral students

e-mail: alohon@mail.ru

QUESTIONS OF MODELING THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ANNOTATION

This article is devoted to the issues of modeling the quality management system in higher education institutions, in particular, modeling the quality management system. The article also outlines the stages of developing approaches to quality management in education, outlines the basic requirements for developing a model of a quality management system for training specialists in higher educational institutions. The author describes the direction of the process modeling process, analyzes the group process of the created model, consists of four blocks, perechislyaet objects of the quality management system in the framework of the university, develops the structural and functional model of the management system. According to the author, since the implementation and maintenance of a quality management system requires the processing of a very large amount of data, this system should be automated, which is impossible without special software.

Key words: education, quality, system, modeling, management, universities, management, consumer, model, standard.

Бугунги кунда бутун дунёда сифат менежменти тизими ҳар қандай тизимнинг, шу жумладан таълим тизимининг афзаллигини таъминловчи асосий омил ҳисобланади. Олий таълимда мутахассислар тайёрлаш сифатини бошқариш муаммоси бугунги кунда биринчи ўринга чиқмоқда, бу ҳам иқтисодиётнинг барча тармоқларида сифатни таъминловчи тизимларни яратишнинг умумий тенденциясининг бир кўринишидир. Мавжуд вазиятнинг сабаблари орасида олий ўқув юртларида таълим олиш жараёнида мутахассисларни тайёрлаш сифатини бошқаришнинг назарий асослари фанда ривожланмаганлиги муҳим роль ўйнайди. Олий ўқув юртлари менежментига мавжуд ёндашувларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, қоида тарикасида олийгоҳларда сифат менежменти асосан мазмунан норматив-ҳуқуқий, бошқарув услуги эса операцион, яъни уни бошқариш нормал меъёрий ишлашдан четга чиқишни аниқлаш ва камчиликларни бартараф этиш чораларини кўриш тамойили асосида амалга оширилади. Умумий бошқарув назариясига кўра, бу кучли назоратдир. Фақат ҳозирги ҳолатни ҳисобга олгандан бўлсак, бу асосан қуйи бошқарувдир. Ривожланиш механизмлари, инновациялар ва қўрилмаган ўзгаришлар бунда ҳисобга олинмайди. Фақат қарор қабул қилишнинг иложи бўлмаганида, вазиятнинг кучайишига кечиктириб жавоб берилади. Бошқариш аслида оқсай бошлайди. Бундай бошқарув мавжуд таълим тизимининг ишлашини таъминлашга ва озгина даражада уни ривожлантиришга қаратилган бўлади. Шу билан бирга, маълумки, агар унинг тузилиши иккита асосий жараён – фаолият юритиш ва ривожланиш мувозанатига эришса, ташкилот мақбул кўринишга эга бўлади. Агар таълим муассасалари замонавий бошқарув технологияларидан фойдаланса, нафақат омон қолиши, балки, бозор иқтисодиётида ҳам ривожланиши, жамият ва истеъмолчи томонидан қўйилган вазифаларни ҳал қилиши мумкин бўлган самарали ишлайдиган ташкилотни яратиш мумкин [1, – С.24].

Бугунги кунда олий ўқув юртлари бозор субъекти сифатида ўз мавқеини англаши ва бинобарин, таълим хизматлари бозорида бозор иқтисодиётининг барча қонунлари, яшаш учун

кураш ва “табiiй танланиш” қонунлари фаолият кўрсатишини тан олиши керак. Бизнесни такомиллаштириш воситаларининг замонавий арсенали жуда кенг ва инновацион ёндашувлар билан янгилаштиришда давом этмоқда: 6-Sigma, ИСО 9000 серияли стандартлар, кўрсаткичларнинг мувозанатли тизими (Balanced Scorecard), сифат функциялари тузилиши (Quality Function Deployment), носозликлар режими ва таъсирини таҳлил қилиш (Failure Mode and Effect Analysis), Т.Конти, Ж.Далгаард, Д.Клеммерларнинг ташкилотнинг ўзини ўзи баҳолаш моделлари, бенчмаркинг ва бошқалар. Ушбу ёндашувларнинг аксарияти умумий сифат менежменти – Total quality management (TQM) тамойилларига асосланади. Гарчи бизнес моделларини тўғридан-тўғри таълимга ўтказиш имконсиз ва кераксиз бўлса-да, бугунги кунда олий таълим тижорат ташкилотлари билан биргаликда бир хил саволга дуч келмоқда: қандай қилиб олийгоҳлар юқори сифатли “маҳсулотлар” ишлаб чиқариб, янада самарали ва иқтисодий ишлаши мумкин [2, – С.25].

Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, таълим сифатини бошқариш ёндашувларини ишлаб чиқишда қуйидаги босқичларни ажратиш мумкин. Биринчи марта таълимни илмий бошқариш назариялари АҚШда 20-йилларда пайдо бўлди. Улар асосан классик бошқарув назарияси ва инсон муносабатлари назариясига таянганлар. 50-60-йилларда ижтимоий фанлар тушунчаларига, шунингдек, таълимда мақсадли бошқариш тушунчаларига асосланган назарияларнинг ривожланиши бошланди. 70-йилларда М.Жонсон биринчи бўлиб таълим тизимини бошқариш моделини таклиф қилган бўлиб, у таълим муассасалари барча таркибий қисмларининг ўзаро таъсири ва ўзаро боғлиқлиги тамойилига асосланади. 80-йиллар даври таълим тизимидаги фаол ислохотлар билан тавсифланади: таълимни бошқаришни марказсизлаштириш, таълим муассасаларининг мустақиллигини ошириш, уларни бошқаришнинг янги тамойилларини ишлаб чиқиш. Кўпгина мамлакатларда таълим муассасаларига кўпроқ мустақиллик бериш тенденциялари ички сифатни баҳолаш тизимларини (ўз-ўзини баҳолаш) ривожлантириш билан боғлиқ. 90-йилларда таълим менежменти интеграл сифат менежменти назариясига, TQM тамойиллари ва ИСО 9000 серияли халқаро стандартлардан фойдаланишга мурожаат қилина бошланди. АҚШ университетларида TQM ни амалга ошириш бўйича биринчи уринишлар 1985 йилда бошланган, бу ҳаракат тез тарқалиб, 1996 йилга келиб, 252 та университетда сифатни ошириш тамойиллари қўлланилган. АҚШ университетларини TQM ни амалга оширишга ундайдиган умумий омил, Н.Ховарднинг фикрича, молиявий ресурсларнинг, шу жумладан, давлат маблағларининг чекланганлиги эди [3, – С.45].

Буюк Британияда TQM методологиясининг тарқалиши бироз кейинроқ содир бўлди. Бундан ташқари, АҚШ да TQM ни қўллаш ташаббуси университетларнинг ўзидан келиб чиққан бўлса, буюк Британияда ҳукумат томонидан дастлабки уриниш белгиланди. Қўшма Штатлар ва Англиядаги университетлари агар таққосланса, мутахассисларнинг таъкидлашича, универсал сифат менежменти амалиёти Қўшма штатларда янада интенсив ва кенг қўлланилади, бунинг сабаби – Қўшма Штатлардаги олий таълимнинг хусусийлаштирилган ва бозорга йўналтирилган табиатидир. Англияда TQM ни қўллашнинг деярли барча ҳолатлари политехника институтлари бўлган ва анъанавий классик университетларга қараганда, бозор омиллари кўпроқ таъсир кўрсатган университетларда учрайди, бундай университетлар, одатда, уларнинг миллий ва халқаро обрўсига таяниб фаолият юритишган [4, – С.25].

TQM методологияси ҳозирги вақтда Канада, Норвегия, Германия, Нидерландия, Япония, Финляндия ва бошқа мамлакатларнинг университетларида жуда муваффақиятли қўлланилмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, TQM нинг жорий этилиши билан талабаларнинг университетни тарқ этиш даражаси пасаяди, ўқув дастурларини ишлаб чиқишда ривожланиш қайд этилади, операцион бошқарув вазифаларини ҳал қилиш тезлиги ошади, профессор-ўқитувчиларнинг ўқитиш сифатини оширишда иштирок этиш даражаси ошади, функционал бўлимлар ўртасидаги алоқа яхшиланади ва битирувчиларга талаб ортади.

Россиянинг олий ўқув юртларида сифат менежменти тизимларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш аста-секин тезлашмоқда. Буни Россия Федерацияси таълим ва фан вазирлиги ва

таълим хизматлари бозорида тобора ортиб бораётган рақобат қўллаб-қувватлайди. Шу сабабли, аксарият университетлар TQM мафкураси асосида ўзларининг сифат менежменти тизимларини қуришни бошладилар. Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш муаммосини ҳал қилиш учун ушбу сифатни режалаштириш, уни ўқув жараёнида таъминлаш ва тасдиқлаш керак бўлади [5].

Мамлакатимизда эса илк бор “таълим сифати” сўз бирикмаси 1997 йилда Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида” ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида” қонунларининг таълим сифати устидан давлат назоратига бағишланган модда ва бўлимларида расмий равишда қайд этилган. Бу эса ўз навбатида таълим сифатини таъминлашга доир қатор назарий ва амалий ишланмаларнинг яратилишига туртки бўлган. Ш.Қурбонов ва Э.Сейтхалиловларнинг [6] тадқиқотларида таълим сифати деганда, «таълим жараёнининг турли иштирокчилари таълим муассасаси томонидан кўрсатилаётган таълим хизматларидан кутганларининг қаноатлантирилиши даражаси» ёки «таълимда қўйилган мақсад ва вазифаларга эришиш даражаси» тушунилади. Республикаимизда кадрлар тайёрлаш соҳасида амалга оширилаётган узлуксиз таълим тизимидаги ислохотлар таълим жараёнларини ташкил этиш ва бошқариш механизмларини такомиллаштиришни, ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг замонавий талабларига мос келадиган, демократик ва инсонпарварлик тамойилларига асосланган таълим сифати бошқарувини шакллантиришни тақозо этмоқда. Таълим сифатини таъминлаш масаласи дунёнинг барча мамлакатларида долзарб вазифалардан ҳисобланади ва кўплаб мутахассислар қизиқишларини ўзига жалб этган.

Сифат менежменти тизимини (СМТ) ишлаб чиқиш бошлаганда, олий ўқув юртлари унга мувофиқ моделни аниқлаши керак. Олий таълим сифатини таъминлашнинг анъанавий модели олий ўқув юртлари фаолиятини ҳар томонлама баҳолаш жараёнида қўлланиладиган кўрсаткичларга асосланади: лицензиялаш, давлат аккредитацияси ва аттестация экспертизаси, яъни ҳар қандай олий ўқув юртлари мустақил сифат тизимига эга ва бу қуйидаги қоидалар билан тасдиқланган. Манфаатдор томонлардан бири бўлган олий таълим вазирлиги ва Таълим сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси мутахассисларни тайёрлаш сифатига маълум талабларни қўяди ва олий ўқув юртлари фаолиятини ҳар томонлама кўриб чиқиш жараёнида уларнинг бажарилишини назорат қилади. Ушбу талаблар олий таълимнинг Давлат таълим стандартларида белгиланган ва талабаларнинг маълум бир касбий соҳадаги билим, кўникма ва қобилиятларини ривожлантириш билан боғлиқдир. Талабаларнинг таълим дастурини тугатганлигини тасдиқловчи назорат чоралари (жорий, оралиқ, якуний назорат, якуний давлат аттестацияси) турли олий ўқув юртларида бир оз фарқ қилиши мумкин, аммо умуман олганда улар Давлат Олий таълим стандарти талаблари билан белгиланади. Шундай қилиб, олий ўқув юртлари Давлат Олий таълим стандартларини, аттестация ва аккредитация кўрсаткичларининг талабларини ва бўлимлар фаолиятини тартибга солувчи асосий ҳужжатларнинг мавжудлигини бажарганда, ҳар қандай олий ўқув юртлари мустақил сифат тизимига эга бўлади.

Олий ўқув юртларида сифат менежменти тизимини яратиш соҳасидаги маҳаллий ва хорижий адабиётларни таҳлил қилиш 9 та асосий моделни аниқлаш имконини берди. Олий таълим сифатининг ўзига хослиги Европа сифат менежменти жамғармаси (EFQM) моделига асосланган Белгия-Голландия моделида тўлиқ ўз аксини топган бўлиб, унинг асосида Россия таълим ва фан вазирлигининг “Мутахассисларни тайёрлаш учун университетдаги сифатни таъминлаш тизимлари” танлови модели яратилган [7]. Хориж университетларида таълим сифатини бошқаришнинг аксарият моделлари эришилган натижаларни статистик қайта ишлашни ўз ичига олган баҳолаш услубига асосланган. Бироқ, глобал тенденция универсал сифат менежменти концепциясига ва ИСО 9001 версияси 2000 йилдаги халқаро стандарти талабларига жавоб берадиган моделларга ўтишни тақозо қилади. Бундан ташқари, агар ушбу талаблар қаторида университетлар халқаро сертификатлаш тизимларида сифат менежменти сертификатига бўлган эҳтиёжни ўз ичига олса, у ҳолда ушбу стандартнинг талаблари ва тавсиялари ва универсал сифат менежменти тамойилларига асосланган моделдан фойдаланишга мажбур бўлади. Ушбу моделни танлаш, шунингдек, Болония жараёнига

қўшилиш орқали (аксарият университетлар учун бу уларнинг ўз танлови ҳисобланмайди) Россия расмий равишда Европа Олий таълим соҳасига аъзо бўлди ва ўзаро тан олинган текшириш методологиясини жорий этиш орқали таққосланадиган таълим сифатини таъминлаши керак [8].

Адабиётлар таҳлили олий таълим муассасаларида мутахассислар тайёрлаш учун сифат менежменти тизимининг моделини ишлаб чиқишга қўйиладиган асосий талабларни шакллантиришга имкон берди:

1. Яхши лойиҳалаштирилган ва фаолият юритишга қодир бўлган сифат менежменти тизими олий ўқув юртлари умумий бошқарувининг табиий таркибий қисмига айланиши керак (унга параллел фаолият юритиши керак эмас) ва бутун ички бошқарув тизимининг асоси сифатида кўриб чиқилиб, бу тизимнинг фаолияти таълим жараёни сифатини оширишга ҳамда бутун олийгоҳнинг фаолиятига қаратилган бўлиши керак.

2. Таълим сифати менежменти тизимини яратиш ғайриоддий бирор бир нарсани ишлаб чиқиш эмас, балки ИСО 9000 халқаро стандартларига мувофиқ равишда, олий ўқув юртларидаги мутахассисларни тайёрлашнинг мавжуд тизими сифатини оширишдир. Сифат менежменти тизими олий ўқув юртларининг анъанавий фаолиятига ва ташқи муҳитга зид бўлмаслиги керак.

3. Сифат менежменти тизими бошқарув даврининг исталган босқичида таълим жараёни сифат кўрсаткичларини ўлчаш имкониятини таъминлаши керак.

4. Сифат менежменти тизими ўз фаолиятини ва таълим сифатини доимий равишда яхшилаш орқали олий ўқув юртларига амалий фойда келтириши керак.

Моделни ишлаб чиқишда биз мутахассисларни тайёрлаш сифатини бошқариш жараён ёндашувига асосланиши ва икки томондан – таркибий ва функционал тавсифланиши кераклигини ҳисобга олдик.

Тузилмавий модель жараён сифатининг асосий кўрсаткичларини ва ўқув натижасининг сифатини акс эттиради, функционал модель эса ҳал қилинадиган бошқарув масалаларининг хусусиятларини акс эттиради.

Олий ўқув юртларида сифат менежменти тизимини лойиҳалаш сифат тизимни шакллантирувчи омил эканлигини тасдиқлашга асосланади. Шу сабабли, сифат менежменти тизими моделини ишлаб чиқишда олий ўқув юртлари ҳаётийлик даврининг барча босқичларида “маҳсулотлар” сифатини таъминлаш ва доимий яхшилаш ҳисобига фаолиятининг барча тоифадаги истеъмолчиларнинг қониқиш даражасини ошириш ва сифатини доимий равишда оширишга қаратилган ўзаро боғлиқ ва ўзаро таъсир қилувчи жараёнлар тўплами сифатида кўриб чиқишга имкон берадиган тизимли ёндашувдан фойдаланиш керак. Тизимли ёндашув шуни англатадики, тизимни янада самарали бошқаришни қайта алоқасиз, унинг ҳозирги ҳолати тўғрисида маълумотсиз амалга ошириш мумкин эмас. Бу эса турли шаклларда (статистик, эксперт, миқдорий ва сифат кўрсаткичлари билан ўлчанадиган) олинган ушбу маълумотларни тўпламасдан ҳамда қайта ишламасдан мумкин эмас.

ГОСТ Р ИСО 9001 стандарти талабларини таҳлил қилиш ва мослаштириш таълим сифатини бошқариш хусусиятларига нисбатан олий ўқув юртларида мутахассисларни тайёрлаш учун сифат менежменти тизимининг таркибий моделини ишлаб чиқишга имкон беради. Истеъмолчилар ишлаб чиқилган моделнинг ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади, чунки барча сифатли ҳаракатлар улар билан бошланади ва улар билан тугайди [9].

Яратилган модель тўртта гуруҳ жараёнларини ўз ичига олади: бошқарув жараёнлари, хизмат кўрсатиш жараёнлари, маҳсулотнинг ҳаётийлик даври жараёнлари (олий ўқув юртларига нисбатан бу олий таълим жараёнларини амалга ошириш), ўлчаш, таҳлил қилиш ва такомиллаштириш жараёнлари. Бу жараёнлар тўртта блокда келтирилади:

- раҳбариятнинг жавобгарлиги (раҳбариятнинг бошқарув фаолияти);
- ресурсларни бошқариш.
- таълим хизматининг ҳаётийлик даври жараёнлари;
- ўлчаш, таҳлил қилиш, такомиллаштириш.

“Олий касбий таълим жараёнлари” деб номланувчи асосий блокда таълим хизматининг ҳаётийлик даврининг элементлари тўплами мавжуд. Таълим жараёни истеъмолчи таълим хизматига мурожаат қилган пайтдан бошланиб, бутун таълим даври (хизмат кўрсатиш жараёни) давомида давом этади ва унинг натижасини баҳолаш билан тугайди. Ўқув жараёнининг “кириш” қисмида абитуриентларнинг тайёрлик даражаси ётади. Бироқ, замонавий фанда ўқув натижаларини баҳолашни қайта йўналтириш туфайли “тайёргарлилик”, “маълумотлилик” тушунчаларидан “компетенция”, “компетентлик” тушунчаларига ўзгартирилишига қадар тизимнинг киритилиши ўқишга кирувчи талабаларнинг етарли олий касбий таълим олиш учун касбий малакасига қадар бўлган даражадир. Ушбу даража ёки давлат имтиҳонининг натижаларига кўра ёки олий ўқув юртлари томонидан ишлаб чиқилган мезонларга мувофиқ белгиланади (бу абитуриентни “филтрлаш” деб аталади). Олий ўқув юртларига абитуриентларни қабул қилиш учун танловда саралаш таълимнинг зарур сифатига эришиш учун асосий шартдир [10].

Кўпгина олий ўқув юртлари молиявий фаровонлиги асосан тижорат асосида ўқиётган талабалар сонига боғлиқ бўлган давлат тассаруфидаги олий ўқув юртлари ва фақат талабаларга ўқиш учун пул тўлаш орқали молиялаштирилган нодавлат олийгоҳлар абитуриентларга “кириш” да ўз обрўсига путур етказса ҳам, талабларни камайтиришга мажбурдир. Бу эса мазкур абитуриентларнинг олий ўқув юртларига тайёрлик даражасидан қатъи назар, кўпроқ талабаларни жалб этишга бўлган иқтисодий қизиқишга асосланади. Шу билан бирга, олий ўқув юрти раҳбарияти яхши тайёрланмаган талабаларга таълим хизматларини кўрсатиш олийгоҳ обрўсига салбий таъсир кўрсатишини жуда яхши тушунади. Аммо, мактаб битирувчиларининг етарли даражада тайёргарлик кўрмаслиги сабабли, кўпчиликни “филтрлаш” керак бўлади. Бундан ташқари, ушбу олийгоҳга кирмаган абитуриентлар бошқа, обрўси пастроқ олийгоҳга кириши мумкин бўлиб қолади, натижада жамият миқёсида “филтрлаш” функцияси барибир бажарилмай қолади. Демак, таълим хизматлари бозорида талаб ўз чегарасига етганлиги сабабли, таълим олиш учун пул тўлай оладиган деярли ҳар бир киши олий ўқув юртларига киради. Шу билан бирга, маълумки, “ёмон” хом ашё шунга мос равишда “чиқиш” да тегишли маҳсулотларни беради. Бу муаммонинг ечими ушбу жараёни давлат томонидан тартибга солинишида кўринади. Давлат имтиҳонини жорий этиш бўйича экспериментнинг яқунланиши кириш тестларининг объективлигини, шунингдек, мактаб битирувчиларининг тайёргарлик даражасини мустақил баҳолаш асосида давлат таълим сифатини назорат қилишни таъминлайди.

Таълим жараёнининг “чиқиши” да битирувчининг билим, кўникма ва қобилиятларини мутахассислик бўйича Давлат таълим стандартлари талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган маълум бир “моделга” мувофиқлиги зарур. Битирувчиларни “филтрлаш” якуний давлат аттестацияси мезонларига мувофиқ амалга оширилади. Амалдаги давлат таълим стандартларининг малака модели иш берувчиларнинг талабларига тўлиқ жавоб бермаганлиги сабабли, яқинда мутахассиснинг компетенция моделига бурилиш юз берди, унда ҳаракатчанлик, танлов шароитида масъулиятли қарорлар қабул қилиш қобилияти ва доимий ўзгарувчан вазиятга мослашиш қобилияти меҳнат бозорининг эҳтиёжлари биринчи ўринга чиқади. Шунинг учун, бўлажак мутахассиснинг касбий компетенцияси умумий назарий ва умумий касбий компетенциялар билан бир қаторда ижтимоий ва шахсий, ташкилий ва бошқарув ва махсус компетенцияларни ўз ичига олган “чиқиш” да таъминланиши керак.

Мутахассиснинг “моделини” яратиш ҳар бир ўқув соҳаси учун истеъмолчилар ва, авваламбор, иш берувчилар ташкилотлари иштирокида давлат бюджети ва асосий тармоқларнинг давлат талабларига асосланган ички стандарт сифатида зарурдир.

Битирувчининг – келажакдаги мутахассиснинг компетентлиги олий ўқув юрти фаолиятини баҳолашнинг энг муҳим мезонларидан биридир. Замонавий шароитда, инсон учун зарур бўлган билим миқдори тез ўсиб бораётган бир пайтда, маълум миқдордаги фактларни ўзлаштиришга энди ишониш қийиндир. Асосийси, уларни билим олишга ўргатиш, ўз билимларини мустақил равишда тўлдириш қобилиятини сингдириш, тез ўзгарувчан маълумотлар оқимини бошқариш масаласидир. Шундай қилиб, “чиқиш”да – тайёргарлиги

бўлган талаба, виждонли фуқаро, яхши ишга жойлашиш, талабаларнинг ота-оналарининг талабини қондириш амалга ошади. Таълим жараёни самарадорлигининг асосий мезонлари – битирувчиларни ўқитиш, уларнинг меҳнат бозоридаги рақобатбардошлигидир.

“Раҳбарият масъулияти” блоки раҳбариятнинг олий ўқув юрти сифати соҳасидаги сиёсат, мақсад ва вазифаларни белгилаш масъулиятини ўз ичига олади. Бу истеъмолчилар талаблари, баҳолаш ҳамда мониторинг натижаларига асосланган бўлиши керак бўлган тўғри лойиҳалаштириш ва режалаштириш зарурлигини англатади.

Қайта алоқа каналлари орқали олинган бошқарув маълумотларини таҳлил қилиш куйидагиларни ўз ичига олади: таълим хизмати тақдим этиладиган жараёнларнинг ишлаши тўғрисидаги маълумотлар; таълим хизмати истеъмолчиларининг кутган талабларига мувофиқлиги тўғрисидаги маълумотлар.

“Ресурсларни бошқариш” блоки олий таълим жараёнини ресурслар билан таъминлаш учун мўлжалланган сифат менежменти тизимининг қўллаб-қувватлаш жараёнларини англатади. ГОСТ Р ИСО 9004-2001 маълумотларига кўра, ташкилот ресурсларига ходимлар, инфратузилма, ишлаб чиқариш муҳити, маълумотлар, етказиб берувчилар ва ҳамкорлар, меҳнат бозори эҳтиёжларига мос мутахассисларни тайёрлаш сифатини таъминлаш учун зарур бўлган табиий ва молиявий ресурслар киради [11].

“Ўлчов, таҳлил, такомиллаштириш” блоки маълумотлари асосида тайёрланган таҳлил натижалари сифат менежменти тизимининг ўзини такомиллаштириш ва таълим хизматлари сифатини ошириш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилиши керак. Ўлчов ва мониторинг тизими истеъмолчиларнинг барча тоифалари талабларига мос келмаслигини аниқлаш учун таълим хизматларини кўрсатиш жараёнини бошқариш ҳолатини доимий, мақсадли, тизимли, мустақил ва объектив мониторинг қилиш, баҳолаш, ҳисобга олиш ва таҳлил қилишни ўз ичига олади [12].

Асосий ўқув жараёнининг таркибий модели асосида мутахассисларни тайёрлаш учун Э.Деминг даврининг бажарилиши асосида сифат менежменти тизимининг функционал модели ишлаб чиқилди. Олий таълим муассасаларида сифат менежментининг аънавий функционал моделининг асосий элементлари: таълим жараёнини режалаштириш, амалга ошириш, назорат қилиш ва такомиллаштиришдан иборатдир (1-расм).

1-расм. Таълим сифати менежментининг функционал модели

Таълим жараёни сифатини режалаштириш мақсадларни асослаш ва танлашни ўз ичига олади; сифат стандартларини шакллантириш (ҳар бир тайёрлов йўналишидаги мутахассиснинг моделлари); сифатни белгилайдиган шароит ва омилларга таъсир қилиш усуллари ва воситаларини аниқлаш; режаларни ижрочиларга етказиш. Режалаштириш олий ўқув юртлирининг сифат борасида белгиланган мақсадларга эришиш йўллари ва воситаларининг батафсил тавсифини ўз ичига олади.

Таълим жараёнини амалга ошириш ўқув жараёнини таъминлаш воситаларини ишлаб чиқишни, ўқув жараёнини стандарт схемага мувофиқ ташкил этишни талаб қилади. Буларни амалга ошириш кўзланган мақсадларга эришиш учун меҳнат ва бошқа ресурсларни мувофиқлаштиришни назарда тутди. Ушбу функцияни бажаришда, муҳим роль олийгоҳ раҳбариятига тегишли бўлиб, унинг вазифаси профессор-ўқитувчилар ва ходимларни “бошқариш” эмас, балки ҳар бир профессор-ўқитувчи ва ходимнинг ўзига хос билим ва кўникмаларини иложи борича самаралироқ қилишга имкон берадиган муҳитни яратишдир.

Таълим жараёнини назорат қилиш натижасида менежмент учун зарур бўлган тескари алоқа амалга оширилади. Агар биз объект сифатини назорат қилишнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга оладиган бўлсак, унда назорат муқаррар бўлади, чунки бу бизга таълим натижаларини доимий равишда кузатиб бориш ва уларнинг оралиқ ёки якуний тезкор мақсадларга мувофиқлигини текшириш имконини беради. Таълим сифатини назорат қилишнинг ўзига хос хусусияти шундаки, у мутахассисларни тайёрлаш лойиҳаси, жараёни ва натижасини баҳолайди. Шу билан бирга, таълим жараёнининг сифат кўрсаткичларини ўлчашни таъминлаши керак. Мутахассис тайёрлаш лойиҳасини баҳолаш мезони таълим дастурлари ҳисобланади. Олий ўқув юртлирида мутахассисларни тайёрлаш жараёнининг сифатини баҳолаш мезони назорат ишлари, тестлар, имтиҳонлар, курс ишлари ҳимояси натижалари ва ишлаб чиқариш амалиёти ҳисоботлари бўйича баҳоланадиган билим, кўникма ва қобилиятлар даражасидир. Мутахассисларни тайёрлаш натижаларининг сифатини баҳолаш мезонлари давлат олий таълим тизимининг битирув малакавий ишларига бўлган талаблари, шаклланган касбий ва шахсий фазилатларнинг давлат олий таълим тизими талабларига мувофиқлиги ҳисобланади.

Таҳлил – лойиҳа режаси ва бажарилишининг белгиланган мақсад ва мезонларга мувофиқлигини аниқлашдир. Назорат натижаларининг қабул қилиниши, ўрганилиши ва таҳлил қилиниши билан ўқув жараёни ва унинг лойиҳасига, баъзан эса мақсадларга ҳам тузатишлар киритилиши мумкин.

Таълим жараёнини такомиллаштириш – олийгоҳ фаолиятида қўллаш учун зарур бўлган тузатиш ишларини аниқлаш, уларни мувофиқлаштириш, тасдиқлашдир. Ўқитиш жараёнини тузатиш таълим жараёнини оператив, тактик ёки стратегик такомиллаштиришга туртки беради.

ИСО 9001 талабларига асосланган олийгоҳ ичидаги сифат тизимини бошқариш объектлари, олий ўқув юртлири томонидан анъанавий равишда қўлланиладиганлардан фарқли ўлароқ, янада хилма-хилдир ва улар қуйидагилардан иборатдир [14]:

- истеъмолчилар эҳтиёжини қондириш, талабалар, битирувчилар, иш берувчилар, ходимларнинг анкета сўровномалари ва истеъмолчиларнинг шикоятлари асосида аниқланади;
- сифат менежменти тизими умуман ички аудит ўтказиш орқали аниқланади;
- жараёнлар – таълим хизматини кўрсатиш жараёни.
- маҳсулотлар – талабалар ва битирувчиларнинг билим, кўникма ва малакалари жорий ва оралиқ назорат, битирувчиларнинг якуний давлат аттестацияси орқали баҳоланади.

Ушбу объектларни таққослашда ва анъанавий бошқарувда иккита нарсани йўқлигини очиб беради: истеъмолчилар эҳтиёжини қондириш ва умуман бошқарув тизимининг самарадорлигини баҳолаш. Ушбу ҳолат истеъмолчиларнинг таълим хизматларидан қониқиш даражаси тўғрисида маълумот олиш зарурлигини, тизим иш тартибида сақланишини ва функционал моделга “истеъмолчилар эҳтиёжини қондириш мониторинги” блокинни киритишни талаб қилади.

Мониторингинг узлуксизлиги ва изчиллигини таъминлаш учун унинг асосий хусусиятлари ва тамойилларини, объектларини, ўтказиш усулларини, воситалари ва процедураларини ва ахборотни тарқатиш каналларини аниқлаш керак. Олий ўқув юртларининг бошқарув фаолиятида истеъмолчилар мониторинги тизимининг мавжудлиги барча бошқарув функцияларининг мазмунини кенгайтиради. Шундай қилиб, таълим жараёнини режалаштириш олийгоҳнинг маҳсулотлари ва хизматларининг истеъмолчиларини аниқлашни, олий ўқув юрти фаолияти орқали истеъмолчиларнинг эҳтиёжларини қондириш даражасини аниқлашни талаб қилади. Бунда олий ўқув юртлари иш берувчи ташкилотлар талабларига алоҳида эътибор қаратишлари керак бўлади. Таълим жараёнини амалга оширишда олийгоҳлар раҳбарияти таълим хизматларини кўрсатишнинг асосий иштирокчилари – профессор-ўқитувчилари ўз меҳнатларидан қониқишларини, жамоада қулай ахлоқий ва соғлом муҳитни сақлашни таъминлаши керак. Таълим жараёнини такомиллаштириш максимал даражада ўқитиш жараёни кўрсаткичларини эҳтиёжлар талабларига яқинлаштиришга қаратилган бўлади.

Шундай қилиб, ишлаб чиқилган функционал моделда таълим жараёнларининг ўзаро боғлиқлиги янада яққол кўзга ташланади ва мутахассисларни тайёрлаш сифатини бошқариш тизимида истеъмолчилар эҳтиёжини қондириш мониторингининг ўрни ва роли аниқроқ кузатилади.

Сифат менежменти нафақат олийгоҳлар томонидан анъанавий равишда қўлланиладиган режалаштириш, ташкил этиш ва сифат назорати шаклида, балки истеъмолчилар мониторинги натижасида олинган таълим хизматлари истеъмолчиларининг қониқиш даражаси тўғрисидаги маълумотлар асосида ҳам амалга оширилади. Истеъмолчилар эҳтиёжини қондириш ҳақидаги маълумотлар сифат менежменти тизимини таҳлил қилиш учун маълумот бўлиб хизмат қилади. Истеъмолчилар эҳтиёжини қондириш натижаларини таҳлил қилиш “заиф томонларни” топишга, уларнинг сабабларини аниқлашга ва тузатиш чоралари орқали таълим жараёнидаги камчиликларни бартараф этишга қаратилган. Шундай қилиб, истеъмолчилар мониторинги ўқув жараёни сифатини оширишга қаратилган ва сифат менежменти тизимининг мажбурий таркибий қисмидир.

Шуни таъкидлаш керакки, истеъмолчиларнинг таълим хизматлари сифатидан қониқиш мониторинги ўқув жараёни сифатини тактик жиҳатдан яхшилашга қаратилган. Бошқа томондан, стратегик такомиллаштириш инновацион ғояларни кенг ўрганишга, олий таълимни янгилаш тенденцияларига асосланиши керак, бу эса олий ўқув юртларини ривожлантиришнинг стратегик режаларини ишлаб чиқиш учун асос бўлиши керак. Стратегик режалаштиришнинг асосий мақсади узоқ муддатга устунликка эга бўлиш, асосий усули эса доимий равишда бозор шароитларига мослашиш ва ташқи муҳит ўзгаришларини кўра олишдир. Стратегик режалаштириш натижаси – сифат масаласида олий ўқув юртларини ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш, унинг вазифаси, қарашлари ва сиёсатини белгилашдир.

Бундан ташқари, моделлаштириш жараёни қуйидаги йўналишларда амалга оширилади:

- ташкилий тузилмани моделлаштириш;
- сифат менежменти тизимини қўллаш доирасига кирадиган жараёнларни моделлаштириш;
- алоқа тизимини моделлаштириш.

Олий ўқув юртларининг ташкилий тузилмасини ислоҳ қилмасдан туриб, олийгоҳни истеъмолчиларга йўналтириш ва “оғирлик маркази” ни замонавий бошқарув технологияларига ўтказиш мумкин эмас. Бозор талаблари нуқтаи назаридан, уни ўзаро таъсир ва бухгалтерия ҳисоби функцияларини бажарадиган бўлинмалар, ривожланишни стратегик бошқариш ва маркетинг, ҳар бир таркибий бўлинмадаги сифат комиссиялари фаолиятини мувофиқлаштирувчи сифатли хизмат ва ижтимоий шериклик институти (битирувчилар уюшмалари ва бошқалар) яратилиши керак. Ҳар қандай таркибий ўзгаришлар университетнинг хусусиятлари билан белгиланади [15].

Сифат менежменти тизимини амалга ошириш ва унга техник хизмат кўрсатиш жуда катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлашни талаб қилганлиги сабабли, ушбу тизим автоматлаштирилган бўлиши керак, бу эса махсус дастурий таъминотсиз мумкин эмас. Сифат менежменти тизимининг ахборот модели олий ўқув юртларининг корпоратив тармоғида амалга оширилиши керак.

Олий таълим муассасаларида сифат менежменти тизимини шакллантириш, сифат устуворлиги мафкурасини шакллантириш замонавий олий таълим менежментининг зарур инновацион таркибий қисми бўлиб, у узоқ муддатли истиқболда катта аҳамиятга эга бўлган инновациядир. Олий ўқув юртлари такдим этадиган хизматлар ўзларининг янгиликлари ва амалий синовларида ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларидан олдинда бўлиши керак, акс ҳолда олийгоҳ битирувчилари истеъмолчи талабаларига жавоб бера олмайдиган мутахассисларга айланадилар.

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. Мирошников В.В. Аналитические информационные технологии в менеджменте качества/ В.В.Мирошников// Методы менеджмента качества – 2016. – № 2 – С.24.
2. Howard N.L. Implementing TQM at Oregon State University moving into academic, in Chan J F / N. L. Howard, J. T. Rudolph // Quality and its Applications, Sundenand, 2013. – С.5.
3. Окрепилов В.В. Управление качеством/ В.В.Окрепилов. ~ М.: Экономика, 2018. – 45 с.
4. Howard N.L. Implementing TQM at Oregon State University moving into academic, in Chan J F / N. L. Howard, J. T. Rudolph // Quality and its Applications, Sundenand, 2013. – С.25.
5. Адлер Ю. П. Системы качества в образовании: сб. переводов с англ. / под общ. ред. Ю. П. Адлера. - М.: МИСИС, 2018. - Вып. 1, ч. 1. – 144 с.
6. Курбонов Ш., Сейтхалилов Э. Таълим тизимини бошқариш. -Тошкент:"Турон-Иқбол": 2016. – 592 б.
7. Салимова Т.А. Управление качеством: учеб. по специальности «Менеджмент организации» / Т.А.Салимова. - 2-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2008. – 414 с.
8. Сахарчук Е.И. Управление качеством подготовки специалистов в педагогическом вузе: гуманитарный подход: монография / Е.И.Сахарчук. – Волгоград: Перемена, 2017. – 260 с.
9. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Система менеджмента качества. Требования. – М: ИПК Изд-во стандартов, 2001. – 21 с.
10. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И.А.Зимняя. – М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2017.
11. Соловьев В.П., Кочетов А.И., Тишина Е.Ю., Плотникова Е.В. Системы управления качеством образования в вузах. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – 226 с.
12. Павловский Ю.Н. Имитационное моделирование: уч. пос. для вузов / Ю.Н.Павловский, Н.В.Белотелов, Ю.И.Бродский. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 237 с.
13. Системные ресурсы качества высшего образования России и Европы / Н.И.Булаев, В.Н.Козлов, А.А.Оводенко, А.И.Рудской. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. –256 с.
14. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Система менеджмента качества. Требования. – М: ИПК Изд-во стандартов, 2001. – 21 с.
15. Васильев В.Н. и др. О математических моделях оптимального управления системой подготовки специалистов. – Петрозаводск: изд-во Петр. ГУ, 2015.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000